

DINIY BAG'RIKENGLIK - TINCHLIK ASOSI**Raxmatov Nozimjon G'aforovich****O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirlining****2-son Toshkent akademik litseyi****Huquqshunoslik fani o'qituvchisi**

Annotatsiya: Yangilanib borayotgan O'zbekistonda diniy bag'rikenglik davlatning asosiy demokratik tamoyillaridan biriga aylandi. Ushbu maqola O'zbekistonda diniy bag'rikenglik ildizlarini paydo bo'lishi, bag'rikenglik g'oyalarini yoyilishi, uning turli tarixiy davrlarda amalda bo'lishi mamlakatimizda yashab kelayotgan millatlarning e'tiqod erkinligini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni, e'tiqod va vijdon erkinligini qonuniy himoyalanihi kabi masalalarni ochib berishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Istiqlol, bag'rikenglik, din, diniy bag'rikenglik, tolerantlik, konfessiya, ma'naviyat, madaniyat.

Bugungi kunda ijtimoiy hayotda va fan sohalarida "diniy bag'rikenglik" tushunchasi "millatlararo totuvlik" yoki "vijdon erkinligi" kabi tushunchalari bilan birgalikda iste'molda ekanligiga guvoh bo'lamiz. Ushbu tushunchalar ongimizda yakdil hodisa sifatida namoyon bo'lib, har qanday millat va elatlar, e'tiqod egalarini qo'llab-quvvatlaydi. Izlanishlar natijasi o'laroq, ilmiy-ommabop adabiyotlarda tolerantlikka quyidagicha ta'riflar berilganiga guvoh bo'ldik.

Diniy bag'rikenglik tushunchasi turli adabiyotlarda xilma-xil ma'nolarga ega. YUNESKO 1995 yil 16 noyabrda qabul qilgan "Bag'rikenglik tamoyillari Deklaratsiyasi"dagi "tolerant" so'zi o'zbek tiliga "bag'rikenglik" deb tarjima qilinganidan beri u tilimizda o'rnatilib qoldi. Ushbu deklaratsiyada bag'rikenglikka quyidagicha batafsil ta'rif berilgan: "Tolerantlik – bizning olamimizdagi turli boy madaniyatlarni, o'zining ifodalashning va insonning alohidaligini namoyon qilishning xilma-xil usullarini hurmat qilish, qabul qilish

va to'g'ri tushunishni anglatadi. Uni bilim, samimiyat, ochiq muloqot va hur fikr, vijdon hamda e'tiqod vujudga keltiradi. Bu faqat ma'naviy burchgina emas, balki, siyosiy va huquqiy ehtiyoj bo'lib, tinchlikka erishishni musharraf qiluvchi hamda urush madaniyatsizligidan tinchlik madaniyatiga eltuvchidir"¹

Bag'riknglikni nafaqat ilmiy asoslari, shuningdk, ilohiy asoslari ham mavjud bo'lib, Qur'oni Karim undan ilgari nozil etilgan "Tavrot", "Zabur", "Injil" kitoblari bilan o'zaro tadrijiylikda nozil erilgani Allohning kalomi bilan bir necha bora ta'kidlangan. Ibrohim, Muso hamda Iso alayhissalomlar, Muhammad (s.a.v), ularning barchasi Allohning rasullari ekanligi Qur'oni Karimda o'z tasdig'ini topgan. Bu ilohiy dinlar o'rtasidagi o'zaro tenglik va adolatni yo'lga qo'yish uchun muhim asosdir. Samoviy dinlarga e'tiqod qiluvchi ajdodlarimiz e'tiqodi butun bashariyatga o'rnak bo'la oladi.

Diniy bag'rikenglik tarixini tahlil qilar ekanmiz, Movaraunnahr xalqining ruhiyatida miloddan avvalgi VI asrlardayoq tolerantlik shakllanganligiga guvoh bo'lamiz. Eron shohi Kir II ning Xorazm diyoriga qilgan yurishi mobaynida To'maris oqsoqollari daryoga ko'prik qurdirayotgan jangchilarga qarata, urushni to'xtashish hamda tinch, an'anaviy ittifoqqa yashashga chaqiradilar. Massagetlar malikasi To'marisni xalq orasida olib borgan keng tushuntirishi, yuqori ruhdagi vatanparvarlik ruhini yoyishi ko'tarinki kayfiyat va mustahkam ittifoqni yuzaga keltirdi. Bu tarixiy vaziyatni. E'zoza Karimova shunday baholaydi: "Demak, tolerantlik nafaqat har qanday holatda mute bo'lib yondashish, balki zarur hollarda ichki tizim va tartibni saqlash, himoya qilishda xalqning birdamligini ta'minlash omili bo'lib ham xizmat qiladi"². Bu tarixiy voqea massaget qabilasining bag'rikenglik, dushman bilan ham murosa bilan yashashga odatlangan hayot tarzini ko'rsatadi.

Eron shohi Doro I tomonidan Eronning Behustun qoyalariga yozib qoldirgan tarixiy ma'lumotlarida Turon xalqi irodasi mustahkam, lafzi halol, oriyati kuchli, fidoiyligi cheksiz, ozodlik yo'lida jasur va botir deb ta'riflanadi.

¹ Bag'rikenglik tamoyillari Deklaratsiyasi. //YUNESKO Xalqaro me'yoriy hujjatlari.T.: "Adolat",2004.- B.92

²Karimova.E. "O'zbek tolerantligining o'ziga xos xususiyatlari". T.: "O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi uyushmasi", 2006. -B.21

Makedoniyalik Aleksandr Makedoniskiy hujumi natijasida ham O'rta Osiyo xalqlarining yana bir bor fidoiyligi, mardligi namoyon bo'ldi. Makedon shohi garchi diyorumizga bosqinchilik maqsadida kelgan bo'lsada, xalqimiz keyinchalik bosmanchilar bilan ham tinch qo'shni bo'lib, o'zaro qo'shnichilikda yashay oldi. Buning natijasida esa, butun bir xalq, millat xalqimiz tarkibiga qorishib ketdi. Tillar va madaniyatlar, an'analar uyg'unligi ro'y berdi. Xalqimiz o'z yovlarini ham do'stga, hamkorga aylantira oldi. Bu borada tolerantlik, mehmondo'stlik va birodarlik fazilatlarini qo'l keldi.

Tarixiy davrlarni kuzatar ekanmiz, milodiy I hamda III asrlarda Markaziy Osiyo xalqlarining hayotida bir necha dinlarni mavjudligi ko'rishimiz mumkin. Buddizm ta'limotini Surxandyo hududiga keng yoyilganligi, Samarqandning Urgut tumani nasroniylik markazi bo'lganligi, aynan shu davrda zardushtiylik ham insonlar diniy e'tiqodining ajralmas qismiga aylanganligiga guvoh bo'lamiz. Akademik E.V. Rtveladze ma'lumotiga ko'ra bu davrda So'g'dda zardushtiylik keng yoyilgan bo'lsa, Toxariston va Sharqiy Turkistonda buddizmning keng tarqalganini, shuningdek u shimoliy hududga qattiq ta'sir ko'rsatganini aytib o'tadi. Buxoro e'tiqodchilari esa har Navro'z bayramida Siyovush qabriga qurbonliklar keltirganlar³.

Azal-azaldan yurtimizda islom, nasroniy, iudaizm va boshqa dinlar yonma-yon yashab kelishgan. Asrlar davomida yirik shaharlarimizda masjid, cherkov va sinagoyalarning mavjud bo'lishi, turli millat va dinga mansub vakillarining o'z diniy amallarini erkin ado etib kelayotgan buning tasdig'idir. Tariximizning murakkab, og'ir davrlarida ham xalqlar o'rtasidagi diniy asosda mojarolar bo'lmagani xalqimizning dinlararo bag'rikenglik borasida katta tajriba to'plaganidan dalolat beradi. Bag'rikenglikni O'zbekistonda bag'rikenglik borasida olib borilgan islohotlar ham tahsinga sazovor. Xalqaro anjumanlar, seminarlar va tadbirlardan ko'zda tutilgan maqsad bag'rikenglikni mustahkamlashdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

³Ata-Mirzayev.O,Gentshke. V, Murtazayeva.R."Межнациональная толерантность в Узбекистане: история и современность" Т.: Университет, 2004.-В.59

1. YUNESKO xalqaro Me'yoriy hujjatlari.- T.: Adolat, 2004. - B. 95
2. E.Karimov. O'zbek tolerantligining o'ziga xos xususiyatlari. –T.: “O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot nashriyoti”, 2006. -.B.6
3. Bag'rikenglik tamoyillari Deklaratsiyasi.//YUNESKO Xalqaro me'yoriy hujjatlari.T.: “Adolat”,2004.- B.92
4. Ata-Mirzayev. O, Gentshke.V,Murtazayeva.R. ”Международная толерантность в Узбекистане: история и современность” T.: Университет, 2004.-B.59
- 5.Xonazarov.Q. “ Mustaqillik va milliy munosabatlarning rivojlanishi”.T.: 2001.- B. 28

